

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 449-454

УДК 796.332

**KO'P YILLIK TAYYORGARLIK DAVRIDA FUTBOLCHILARNI
TAYYORLASH VA ORGANIZM XUSUSIYATLARINI O'RGANISH
(11-15 YOSHLILAR MISOLIDA)**

TRAINING AND STUDYING THE PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
FOOTBALL PLAYERS DURING LONG-TERM PREPARATION (BASED ON THE
EXAMPLE OF 11-15-YEAR-OLDS)

✉ **Xurramov Sh.**

**Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Toshkent shahri, O'zbekiston**

Khurramov Sh.

**Tashkent University of Applied Sciences,
Tashkent, Uzbekistan**

Annotatsiya: maqolada futbolchilarni tayyorlash davrlari, tizimlari va ular tayyorgarligining asosi bo'lib hisoblanmish – yuqori natijalarga erishish omillari, xususan futbolchilar organizmining yoshga oid alohida xususiyatlari o'rganilgan. Sohadagi olimlarning fikrlarining tahlili olib borilgan va atroflicha muhokama qilingan.

Annotation: This article explores the stages and systems of football players' training, focusing on the key factors for achieving high performance, particularly the age-specific physiological characteristics of young players. The study analyzes and thoroughly discusses the opinions of experts in the field.

Kalit sozlar: sifatning rivojlanganlik darajasi, texnik tayyorgarlik, tayyorlov bosqichlari, bazaviy tayyorgarlik, yuqori natijalarga erishish, harakat qobiliyatlari.

Keywords: Level of development of physical qualities, Technical training, Stages of preparation, Basic training, Achieving high performance, Motor abilities.

Yuqori sport natijalariga erishish ko'p jihatdan inson jismoniy va psixik qobiliyatlarining qanday darajada rivojlanganligiga bog'liq bo'lib, bu sportning tanlangan turi uchun muhim bo'lgan sifatning rivojlanganlik darajasi yuqori bo'lgan shaxslarni saralash imkoniyatini nazarda tutadi. Zamonaviy sport sportchilarning har tomonlama tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarning doimiy ortib borishi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda sportchilarning individual xususiyatlarini chuqur o'rganish va muayyan sport turi bilan shug'ullanish uchun samarali saralash metodikasini ishlab chiqish birlamchi ahamiyat kasb etmoqda (V.D.Syachin, 1996, B.P.Guba, 1989, V.G.Nikitushkin, 1997). 8-9 yoshli bolalarda sport faoliyatiga bo'lgan qobiliyatlarni to'g'ri aniqlash ayniqsa muhimdir, chunki ko'pchilik sport turlariga bolalar ayna shu yoshda jalb qilinadi. Zamonaviy sportda

tanlangan sport turi bilan shug'ullanuvchilarning istiqbollarini aniqlashda universal yondashuv bo'lishi mumkin emas. Ammo, hych shubha yo'qki, vositalar, usullar va mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri tanlash orqali tanlangan sport turi talablariga muvofiq morfologik, fiziologik va psixologik imkoniyatlarni shakllantirish mumkin. Eng yuqori sport natijalariga erishish, shuningdek, iqtidor va ma'lum bir sport bilan shug'ullanishga bo'lgan potensial qobiliyatlarga ham bog'liq. Qobiliyatlar nazariyasi va sportga yo'naltirish hamda saralash metodikasining asosiy qoidalari, agar ular bir vaqtning o'zida saralashni amalga oshirish va o'rganish nazariyasidan kelib chiqib o'rganilsa, bolalarning qobiliyatlarini yanada chuqurroq va samaraliroq o'rganish mumkin deb hisoblashga imkon beradi, shu bilan birga, sportga yo'naltirish va saralash bo'yicha chora-tadbirlarni uzoq yillik sport mashg'ulotlarining tashkiliy va uslubiy asoslaridan oyro holda tasavvur qilib bo'lmaydi, ularni ishlab chiqish uchun esa mashg'ulotning samarali shakllari va usullarini qo'llagan holda amalga oshirilishi kerak. To'g'ri, tabiiy saralanish sportchilarni tayyorlash muammolarini hal qilmaydi, chunki qobiliyatsiz bolalar bilan birga, ba'zida noto'g'ri uslubiy yondashuv qo'llanilgan sharoitlarda qobiliyatli (maxsus sifatlar bo'yicha yetarlicha tayyorlanmagan, ammo yuqori salohiyatga ega) bolalar ham saralashdan o'ta olmaydi.

Futbolning rivojlanish darajasi tobora o'sib borgan sari mas'uliyatli ichki va xalqaro musobaqalarning ekstremal sharoitlarida muvaffaqiyatli o'ynay oladigan jismonan yetuk, iste'dodli yoshlarni izlab topishga bo'lgan talab ham ortib bormoqda (M.M.Shestakov, 1994, S.Yu.Tyulenkov). Yuqori harakat faolligiga intilish bola organizmiga xos xususiyatdir. Bolalar uchun o'yinlar bu - doimiy o'zgaruvchan vaziyatlarda harakat ko'nikma va malakalarini egallash «universiteti» dir (N.R. Doroxov, 1987). Zarur harakat qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'yinlardan foydalanish, har bir bolani sinchkovlik bilan kuzatish, uning tug'ma moyilliklarini baholash bolalarni aniq faoliyat turlariga erta saralash uchun asos bo'ladi. Lesgaft tomonidan bildirilgan ushbu qoida rivojlanib kelgan va bolalar guruhlari bilan ishlaydigan ko'plab murabbiylar, o'qituvchilar va tadqiqotchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Sportdagi yuqori raqobatning zamonaviy sharoitlarida maqsadli saralash faqat ma'lum bir sport turida zarur funksional-harakat qobiliyatlarini ochib beradigan ko'p bosqichli bo'lishi kerak. Faqat laboratoriya tekshiruvlari va ma'lum jismoniy qobiliyatlar va somatik ko'rsatkichlarning namoyon bo'lish darajasini baholash asosida saralash yuqori malakali sportchilarni tayyorlash muammosini hal qilmaydi. Laboratoriya tadqiqotlari sport o'yinlarida zarur bo'lgan harakat qobiliyatlari haqida to'liq mulohaza yuritishga imkon bermaydi (V.P. Guba, 2002). Mutaxassislarining baholashlariga asoslangan aniq sport turlariga saralash usuli ba'zan o'ta subektiv xususiyat kasb etib, o'quv-mashg'ulot jarayoni hamda

murabbiyning xohish-istaklari bilan «silliqlangan» o'yinchining potensial imkoniyatlarini ochib bermaydi. O'zbekistonda futbolni rivojlantirish hamda professional va terma jamoalar o'yini sifatini oshirish bugungi kunda, birinchi navbatda, yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirish, natijalarni saralash va bashorat qilish tizimini modernizatsiya qilish, o'quv-mashg'ulot jarayonini boshqarish xamda samaradorligini oshirish, yetarli miqdordagi malakali murabbiy kadrlarni tayyorlash bilan o'zoro bog'lanmoqda.

Ma'lumki, sport mahoratini shakllantirish qonuniyatlari asosida butun mashg'ulot jarayonini aniq va xolis tushunmasdan yuqori sport natijalariga erishib bo'lmaydi. Ushbu qonuniyatlar musobaqa faoliyati samaradorligini, sportchilar tayyorgarligining optimal tuzilishini, shug'ullanuvchilar organizmining futboldagi yuklamalarga moslashuvchanligining o'ziga xos hususiyatlarini aniqlaydigan omillar bilan belgilanadi. Obyektiv ravishda mavjud tibbiy-biologik, psixologik-pedagogik, ijtimoiy, sportga xos bo'lgan qonuniyatlar sport tayyorgarligining tuzilishi va mazmuni, tabiatiga qo'yiladigan talablarni belgilaydigan xamda uning boshqaruvchisi bo'lgan mazkur faoliyatning didaktik (ilmiylik, faollik, tizimlilik, izchillik va uzluksizlik, mavjudlik va individuallashtirish; mustahkamlilik va progressiya, nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligi) va o'ziga xos tamoyillarida (o'quv-mashg'ulot jarayonining uzluksizligi, tayyorgarlik jarayonining siklikligi, maqsadni imkon darajasida maksimal yutuqlarga qaratish, umumiy va maxsus tayyorgarlikning birligi, yuklamalar dinamikasining to'liqsimonligi va o'zgaruvchanligi, chuqur ixtisoslashuv va individuallashtirish, yuklamalarning asta-sekin bilan oshirilishi xamda ularning mumkin bo'lgan maksimal kattaliklarga ko'tarilish tendensiyasining birligi, musobaqa faoliyatining tuzilishi hamda sportchining jismoniy tayyorgarligi tuzilishining birligi) amalga oshiradi va ochib beriladi. Barcha tamoyillar o'zaro yaqin bog'liqlikda tatbiq qilinib, ular sport tayyorgarligi jarayonini sportchi tomonidan intellektual, texnik, taktik, jismoniy, psixologik va integrativ tayyorgarlikning mumkin bo'lgan maksimal darajasini izchil egallash faoliyati sifatida to'g'ri tushunishlarini ta'minlaydi. Bu futbolning o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanib, musobaqa faoliyatida rejalashtirilgan sport natijalariga erishishni ta'minlaydi.

Ushbu tamoyillarni amalga oshirish uchun sport tayyorgarligi samaradorligining oshishiga hissa qo'shganligi, ular mazkur jarayonning istalgan tomonini yaxshilash bo'yicha pedagogik sharoitlarni ishlab chiqish qoidalari bo'lib xizmat qilishi mumkin. Pedagogik sharoitlar deganda biz nafaqat o'quv-mashg'ulotlari jarayoni ishtirokchilarining sport tayyorgarligi maqsad, vazifalariga erishish uchun birgalikdagi harakatlarining natijasini, balki uning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni ham nazarda tutamiz. Yuqori malakali futbolchilarni

tayyorlash masalalarini hal qilish samaradorligi ko'p jihatdan yosh sportchilarni ko'p yillik tayyorgarligi metodikasining mazmuni bilan belgilanadi. Ko'p yillik mashg'ulotlarning keng yosh diapazoni (8 yoshda futbol bilan shug'ullanishni boshlashdan 19-21 yoshdagi birinchi katta yutuqlar zonasiga qadar) quyidagi uslubiy qoidalarni hisobga olishni talab qiladi:

- yosh malakali futbolchilarni tayyorlash vazifalari, vositalari va usullarining izchilligi;

- bosqichma-bosqichlik prinsipiga rioya qilgan holda mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini oqilona rejalashtirish;

- UJT va MJT vositalari hajmining ular orasidagi nisbat o'zgarishini hisobga olgan holdagi dinamikasi (Bunda MJT ulushi ortib boradi);

- eng qulay yosh davrlarida individual jismoniy sifatlar va maxsus ko'nikmalarni ustuvor rivojlantirish;

- texnik va taktik maxoratni o'zlashtirish bo'yicha ishlarni individuallashtirish;

- asosiy vazifalarni hal etish maqsadida musobaqa (integral) tayyorgarlik hajmining optimalligi;

- yosh malakali futbolchilarning sport tayyorgarligi darajasini hamda murabbiylarning va, umuman, sport maktabining ish sifatini baholash tizimidan foydalanish.

Ko'p yillik tayyorgarlik, yosh futbolchilarning mashg'ulot jarayonini boshqarishni optimallashtirish ko'rsatmasiga ko'ra, mutaxassislar tomonidan quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

- 8-10 yosh – boshlang'ich mashg'ulot bosqichi;

- 10-16 yosh – chuqurlashtirilgan mashg'ulot bosqichi;

- 16-18 yosh – sport mahoratini takomillashtirish bosqichi.

Bu holda ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarini ajratishning boshqa variantlarida bo'lgani kabi, ularning davomiyligi, avvalambor, shug'ullanuvchilar turli tayyorgarlik turlarining yosh xususiyatlari, shuningdek, tobora ortib borayotgan o'quv yuklamalarini o'zlashtirish qobiliyati bilan belgilanadi.

Futbolchi sportchilarning ko'p yillik tayyorgarlik tizimining rivojlanish tarixi davomida olimlar va amaliyotchi pedagoglar tomonidan o'quv-mashg'ulot jarayonini takomillashtirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda turli yoshdagi va malakali futbolchilarning sport mashg'uloti va tayyorgarligining dolzarb masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili va eng yaxshi amaliy tajribalarni umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, futbolchilarning texnik mahoratini shakllantirish yuqori sport yutuqlari yo'lidagi samarali yechimlarni talab qiladigan ustuvor masalalar sirasiga kiradi. Futbolchilarning ko'p yillik tayyorgarlik tizimida harakat

faoliyatini takomillashtirish jarayoni doimiy va cheksizdir. U sportchilarning o'quv-mashg'ulot jarayoni sifatini oshirishning yangi yo'llari, shakl va usullarini faol va tizimli izlab topishni o'z ichiga oladi.

Malakali futbolchilar tayyorlash jarayoni samaradorligini oshirishni mutaxassislar sportchi individual imkoniyatlarining o'yin rivojlanishining hozirgi bosqichida ilgari surilayogan yuklama va talablarga muvofiqligini hisobga olishga bog'lashadi. Ko'pgina mualliflarning ishlarida ta'kidlanishicha, bugungi kunda yosh futbolchilarni texnik tayyorlash metodikasi yetarlicha ishlab chiqilmagan, ular yordamida o'quv-mashg'ulot jarayonini samarali boshqarish mumkin bo'lgan o'yin texnikasini tayyorgarlik yillari bo'yicha o'zlashtirishni baholashning obektiv mezonlari mavjud emas.

Texnik mahoratni shakllantirishga bo'lgan an'anaviy uslubiy yondashuvlar sport mashg'ulotlarining ushbu tarkibiy qismining zarur sifatini ta'minlamaydi. Amaliyotda alohida o'yin usullarini o'rgatish izchillik ta'minlanmagan holda va tizimsiz amalga oshiriladi, bunda rejali texnik tayyorgarlikni o'ta tezlashtirish sodir bo'lib, zarur ko'nikmalarni o'zlashtirish sifati pasayadi va keyingi sport mashg'ulotlariga salbiy ta'sir qiladi. Pedagogik shart-sharoitlar yetarli ta'minlanmaganligi tufayli yosh futbolchilarning texnik tayyorgarligi samaradorligi ham pasaymoqda. Futbolning dinamik rivojlanishi asosan yosh sportchilarning tayyorgarlik darajasiga bo'lgan talablarning doimiy ravishda oshishiga sabab bo'ladi. Maqsadli ko'p yillik tayyorgarlikning samaradorligi bir qator omillarni belgilab beradi, ular orasida sportda saralash, yo'naltirish va prognozlash masalalari muhim o'rin tutadi. Chunki muhim sport yutuqlari ko'p jihatdan shaxsning individual qobiliyatlari, uning xususiyatlari o'yinning o'ziga xos talablariga muvofiqligiga bog'liq. Sport mahorati cho'qqilarini egallashga qodir bo'lgan eng iqtidorli bolalarni, uni egallashning maqbul yo'llarini aniqlash va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari oldindan ko'ra bilish uzluksiz ravishda amalga oshirilishi va ko'p yillik mashg'ulotlar bosqichlariga javob berishi kerak.

Shunday qilib, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichiga mos keladigan sportda o'quv mashg'ulot guruhida futbolchilarni tayyorlashning asosiy vazifasi, sportda takomillashtirish bosqichining maqsadga muvofiqligini aniqlash bo'lib, bazaviy bosqich davomida amalga oshiriladigan ikkinchi daraja doirasida sportchilarning o'yin amplualariga qarab ajratish amalga oshiriladi. Sifatli sportda saralash, yo'naltirish va prognozlash tug'ma va egallangan, biologik va ijtimoiy hususiyatlarning dialektik birligini aks ettiruvchi belgilarning butun majmuasini hisobga olishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, chora-tadbirlar tizimi shaxsning nafaqat alohida qobiliyatlari, xususiyatlari va jihatlarini, balki shaxsni har tomonlama o'rganish zarurati bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., O'zDJTI. 2011. - 38 b. 57.
2. Алабин В.Г. 2000 упражнений для легкоатлетов: Учебное пособие для физкультурных учебных заведений.- Харьков: Основа, 1994. - 120 с.
3. Alimjonov S.I. "Futbol nazariyasi va uslubi (jismoniy tayyorgarlik)". O'quv qo'llanma. Chirchiq., - 2022. 189 b. 59.
4. Achilov A.M. "Futbol nazariyasi va uslubi". O'quv qo'llanma.T.,- 2021. 200 b..
4. Артиков А.А. Ёш футболчиларни тўғри узатиш техник ҳаракатлар самарадорлигини ўрганиш./"Замонавий спортда муаммо ва ечимлар" халқаро анжумани тўплами. — Чирчиқ.: 2021. – б. 17-18. 65.
5. Артиков А.А. "Оптимизация точности выполнения техникотактических действий в спортивных играх с использованием инновационных технологий". Монография Т.,- 2024. 250 с. 66.
6. Axmadjonov U.M., Talipdjanov A.I., Iseyev Sh.T. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi. –T.: Pmiy texnika axuorot –press.2019.-164 b. 67.
7. Ахметов С.М. Методика физической подготовки школьников 7-11 лет в зависимости от уровня их физического развития: Автореф. дис...канд.пед.наук. - Краснодар, 1996. –С. 18. 68.
8. Абрамов, Й.Й. Дифференцированный подход к построению тренировочных нагрузок футболистов учебно-тренировочных групп: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Е. Абрамов. - Малаховка, 2006. - 132 с. 69.
9. Akramov B.N. "Futbol". Darslik. Chirchiq., - 2022. 414 b.